

'बाल साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक सदभाव'

(क्षमा शर्मा के बाल साहित्य के संदर्भ में)

डॉ. छाया शंकर माळी

सहायक प्राध्यापक, यशवंतराव चव्हाण (के.एम.सी.) कॉलेज, कोल्हापुर ४१६००२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: chhayamali99@gmail.com

Received: 23 July, 2024 | Accepted: 06 September, 2024 | Published: 07 September, 2024

शोध सार

साहित्य मानवहित, लोककल्याण और लोकमंगल की भावना से लिखा जाता है। समाज में घटित अनगिनत घटनाओं का लेखा-जोखा साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। साहित्यकार अपनी रचना सोदेश्यपूर्ण लिखकर जनकल्याण, समाजकल्याण तथा परिवार के हीत में अपनी रचना धर्मिता का निर्माण करता है। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण होता है-सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव पारंपारिक विचार है, जो एक आदर्श समाज का सुझाव देता है, ऐसा समाज जहाँ सघर्ष नहीं है और व्यक्ति एक-दूसरे के साथ सहयोग करता है। सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखना है तो निष्पक्षता, लोकतन्त्र तथा न्याय इन तत्वों को संभालना होगा। बाल साहित्य में सामाजिक सद्भाव और सौहार्द की नींव ही रखी जाती है। क्षमा शर्मा का बालसाहित्य इन तत्वों का बड़ी प्रामाणिकता से संचारण करता हुआ दिखाई देता है। बाल उपन्यास तथा बालकथा में सामाजिक सद्भाव, नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य, समाज में व्यवहार, पारिवारिक संस्कार इन विशेषतओं पर आधारित बालकथा साहित्य बालकों में सदभाव तथा संस्कारों के बीजारोपण का कार्य बड़ी कुशलता से करता है।

बीज शब्द: सामाजिक सद्भाव, बाल साहित्य, सामाजिक व्यवहार, सौहार्द, शिक्षा, संस्कार, भाईचारा, करुणा, राष्ट्रप्रेम, जीव-जंतु, पर्यावरण चेतना।

प्रस्तावना

समाज के सर्वांगीण विकास के लिए समाज में सद्भाव तथा सौहार्द का होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक सद्भाव का माहौल ही समाज को तरक्की के रास्ते पर अग्रेसर करता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज में रहता है तथ एक बेहतर तरक्की तथा अमन पसंद समाज के लिए सामाजिक सद्भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक सद्भाव के कारण समाज में विविधता होते हुए भी लोगों में

आपसी प्रेम, मित्रता तथा भाईचारे का भाव रहता है और एक दूसरे के सुख-दुख में भागीदार होते हैं। अमन शांति, राष्ट्रप्रेम, सहायता, प्रकृति प्रेम, पारिवारिक स्नेह, शिक्षा तथा संस्कार इन सब की नींव है सामाजिक सद्भाव।

सद्भाव का सही अर्थ

सद्भाव शब्द का सही अर्थ है, शुभ भाव' (समाज के हित में छल-कपट से रहित किया गया विचार याने सद्भाव। सद्भाव विविधता में एकता पिरोने का काम करता है। सद्भाव सब कायम रहता है जब कई चीजों का महत्त्व कम होकर एक प्रकार की एकता जन्म लेती है। जहाँ विविधता में एकता होगी तो वहाँ उच्च स्तर का सद्भाव होगा। जाति-पाति, लिंग भेद, वर्ण-भेद आदि को मिटाकर समाज में एक समरसता निर्माण होती है, वही सद्भाव का निर्माण होता है। सद्भाव को सामाजिक व्यवहार की स्थिति भी है जहाँ एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों / प्राणियों (प्रकृति और पशु) के साथ संतुष्टि या समाधान की साझेदारी रखता है। यहाँ कहना उचित होगा कि समाज में बालक राष्ट्र की धरोहर है उनमें सामाजिक सद्भाव और सौहार्द की भावना सही अर्थ में सृजित करना आवश्यक है।

सामाजिक सद्भाव की अवधारणा

सामाजिक सद्भाव एक पारंपारिक विचार है जो एक आदर्श समाज का सुझाव देता है। जहाँ मानव मानव के हित में काम करे। एक दूसरे का सम्मान करे ताकि सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिले। सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर समाज हित में काम करना बहुत ही आवश्यक है।

सामाजिक सद्भाव की अवधारणा का प्रारंभ कन्फ्यूशियस काल के दौरान चीन को माना जा सकता है। इसलिए इस अवधारणा को नव-कन्फ्यूशियसवाद के रूप में व्यक्त किया जाता है। सामाजिक सद्भाव सद्भावपूर्ण समाज के विकास से संबंधित है। सामाजिक सद्भाव एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक विशिष्ट संस्कृति में लोगों के बीच संवाद, सम्मान, स्नेह, विश्वास, शांति, उदारता, तालमेल और मूल्य बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक सद्भाव मौलिक रूप से सामाजिक अवधारणा है। इसका अर्थ है एक दूसरे के साथ सद्भावनापूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत करना। सामाजिक सद्भाव किसी संस्कृति के आकलन के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण विचार है। एक वैश्विक और सूचना केन्द्रित समाज में सामाजिक सामंजस्य एक प्रोत्साहन है जो प्रेम, शांति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, सहयोग, अहिंसा, सहिष्णुता, मानवतावाद और अन्य सार्वभौमिक गुणों को एकजुट करता है और बच्चों को प्राथमिकता प्रदान करता है। इस तरह सामाजिक सद्भाव की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है।

क्षमा शर्मा के बाल साहित्य में सामाजिक सद्भाव

क्षमा शर्मा हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। प्रौढ साहित्य के साथ बाल साहित्य विधा को उन्होंने समृद्ध किया है। बाल उपन्यास और बाल कहानियों का सृजन करके बालसाहित्य विधा को उच्चकोटि प्रदान की है। बाल साहित्यकार के रूप में अनेक सर्वोच्च पुरस्कारों से भी वह सम्मानित हुई है। अब तक लगभग 15 बाल उपन्यास और 16 बाल कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। बाल साहित्य में उन्होंने प्रधानता बाल मानस, जिज्ञासा, संस्कार, राष्ट्रप्रेम, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक व्यवहार, सौहार्द, पर्यावरण प्रेम जीव जतु के प्रति करुणा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन विशेषताओं को दी है।

क्षमा शर्मा का मानना है कि बच्चे परिवार से ज्यादातर बातें सीखते हैं अगर परिवार में माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी सद्भाव से परिपूर्ण है तो बच्चे इससे अच्छे नहीं रहते। परिवार बच्चों का प्रथम संस्कार वर्ग है जहाँ वह अनुकरण से सारी बातें सिखता है। बाल साहित्य भी इसी दृष्टिकोण से लिखा जा रहा है। मनोरंजन के लिए साहित्य लिखना ठीक है परंतु आज का बालसाहित्य विविध श्रेणियों की माँग करता है। बच्चे भी नये दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। कन्हैयालाल नंदन लिखते हैं बच्चों का साहित्य कैसा हो इस बात पर विचार करने के पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि हम कौन से बच्चों के लिए साहित्य रचने जा रहे हैं। अपने देश में आर्थिक स्थिति, लालन-पालन और संस्कार परंपरा, भूगोल- अनेक दृष्टियों से बच्चों की श्रेणियों होती है। (2) स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किन गुणों से होता है उसी का परिपाक बाल साहित्य है।

बाल साहित्यकार क्षमा शर्मा ने अपने बाल साहित्य में सामाजिक सद्भाव, सौहार्द तथा सामाजिक व्यवहार से ओतप्रोत अनेक बाल कहानियों और बाल उपन्यास का सृजन किया है। 'भाई की सीख' कहानी में अहंकार के कारण अपना कितना नुकसान होता है यह

बताया है। मन में अगर अहं उत्पन्न हो तो विचारों की प्रगल्भता दिखाई नहीं देती। श्याम अपनी शक्ति पर अहंकार करते हुए अपने से कमजोर और छोटों को सत्ताता है। उसका भाई राम बड़े दयाभाव से समझाता है तो श्याम कहता है भैया मुझे माफ कर दो अपनी शक्ति के अहंकार में मैं अच्छा बुरा तक भूल गया। आज से मैं कभी न झगडूंगा, न किसी को तंग करूंगा।" यहाँ सामाजिक व्यवहार प्रतीत होता है। 'इजन चले साथ साथ बाल उपन्यास में सोमेश और रजनी सडे इजन को सजाते है स्टेशन मास्टर स्वतंत्रता दिवस मनाते है। तो सोमेश रजनी को और उनके पिताजी को बुलाते है। सोमेश कहता है "माँ यहाँ क्यूँ नहीं है। तो वह सायकिल से माँ को ले आता है। यहाँ पर उसका आदर और प्रेम के भाव रेखांकित होता है।

यहाँ कामना सिंह का वक्तव्य सटीक लगता है, "परिवर्तन की लहर ने आज व्यक्ति की जीवनशैली और सामाजिक स्थितियों में बदलाव ला दिया है। यह बदलाव खान-पान, रहन-सहन, सामाजिक व्यवहार और अन्याय दिशाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है।

क्षमा शर्मा बाल जिज्ञासाओं को बढ़ाना भी जानती है, 'लालू का मोबाईल कहानी में लालू मोबाईल को देखकर उत्साह और जिज्ञासा से भर जाता है। 'भानूचाचा' कहानी गे चाचा बिट्टी और मुन्नू को वैज्ञानिक आविष्कार की बाते बताकर उनका वैज्ञानिक जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं। 'मीठे सपने' कहानी भी बालकों की कौतुहलता को रेखांकित करती हैं। डॉ स्वाति शर्मा कहती है, "बाल साहित्य ऐसा हो जो बच्चों की जिज्ञासा शांत करें, रूचियों में परिष्कार लाए और बच्चों में अच्छे सस्कार भरे।

बालकों में राष्ट्रप्रेम के बीज बोना भी जरूरी है ताकि समर्पण, त्याग, समता और राष्ट्रीय एकात्मकता बच्चों में निर्माण होनी आवश्यक है। पेड पर झंडियों कहानी इन बातों को स्पष्ट करती है। कहानी का नायक नंदू हाथ में झंडियों लेकर स्कूल जाते समय देखता है कि रेल की पटरी उखड़ी है। तभी वह पास के किंकर के पेड पर चढ़कर हाथ की झंडियों को दिखाने का प्रयास करता है और लाखों लोगों की जान बचाता है। तब वह पूरी तरह घायल होता है। 'नाहरसिंह के कारनामों बाल उपन्यास राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभानेवाला एक पुलिस अफसर है। दुर्लभ जानवरों की तस्करी करनेवाली टोली को पकड़या देता है। उसके मन इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक सौहार्द यहाँ कितना महत्वपूर्ण है। पन्नाधाय' कहानी की पन्ना भी भारत के वीर पुरुष महाराणा प्रताप की जान अपने पुत्र की बलि चढाकर, बचाती है। और एक महान नारी का कर्तव्य अदा करती है। डॉ उषा यादव के विचार यहाँ सटीक लगते हैं, "राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण की आकांक्षा व्यक्ति की सबसे मूल्यवान आकांक्षा है। क्षमा शर्मा की इन कहानियों के माध्यम से सामाजिक सद्भाव तथा सामाजिक व्यवहार की नींव पडी। दूर हमें दिखाई देती है। भ्रष्ट हो रही राजनीति, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, घुसखोरी जैसी राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बच्चों में होनी चाहिए। यही भूल उद्देश्य है।

क्षमा शर्मा का भाईसाहब उपन्यास दिव्यांग विमर्श को उजागर करता है। भाईसाहब 'रमेश' दिव्यांग है परंतु पुरे गाँव के रोलमॉडल बने हुए। उनकी लगन, मेहनत तथा जिद्द उन्हें आदर्श बनाती है। 'गणिती दौड' कहानी पारिवारिक स्नेह तथा भाई-भाई का आपसी प्रेम उजागर करती है। गणिती दौड प्रतियोगिता में सुरेश अपने अपाहिज भाई रमेश में कदों पर लेकर गणित हल करते करते दौड में दोनो आपसी प्रेम और स्नेह के कारण प्रतियोगिता में जीत प्राप्त कर लेते हैं और रमेश को सुरेश की वजह से पुरस्कार प्राप्त होता है। इतना बड़ा उदाहरण सद्भाव का और क्या हो सकता है।

बच्चों में सहकार्य की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। परोपकार, दयाभाव, मदद, सहानुभूति, स्नेह इन सद्गुणों की वृद्धि बालमन में होनी जरूरी है। 'एक रात जगल में बाल उपन्यास का लालूआ कुँए में पड़े हाथी के बच्चे की जान बडी होशियारी से बचाता है। राजा बदल गया का जादूगर कुलशील अपनी जादुई कला का हमेशा ईमानदारी से प्रयोग करता है। उसे दुसरे का दुख देखा नहीं जाता, "कोई बच्चा रो रहा होता है तो हवा में हाथ लहराता है और ढेरों फूल बच्चे के सामने बिखेर जाते हैं। कोई बीमार हो तो ढूँढकर जड़ी-बुटी लाता है। यही सहकार्य की भावना है। 'शिबू पहलवान' उपन्यास का शिबू हमेशा अपनी जान खतरे में डालकर दूसरो की सहायता करता है। कहने का तात्पर्य यही है की वर्तमान समय में सहकार्य की भावना नष्ट होती जा रही है। समाज की उन्नति होनी है तो सहकार्य की भावना जरूरी है। यही स्पष्ट होता है।

शिक्षा का महत्व बच्चों में निर्माण करना जरूरी है। आज बालकों में शिक्षा के प्रति बढ़ती उदासिनता चिंता का विषय बनी है। शिक्षा प्रगतिशील समाज की नींव है। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ही प्रगत होंगे। इसी को स्पष्ट करती उनकी कहानी 'कखगघ' है। 'होमवर्क' उपन्यास है। 'कखगघ' कहानी में आर्थिक विवेचना के कारण घर की छोटी बेटी दूसरे घर का काम करती है। जब की उसे पढ़ने में पूरी रूचि है

लेखिका उस बच्ची के शिक्षा की जिम्मेदारी लेती है। 'होमवर्क' उपन्यास का बादल खेल को महत्त्व देता है। पढाई में उसका मन नहीं लगता। लेखिकाने उपन्यास का ताना-बाना इस प्रकार बुना है कि बादल के मन में शिक्षा को लेकर उत्साह और लगन निर्माण होती है।

मानवी मूल्यों की प्रतिस्थापना करके सद्भाव में वृद्धि देखी जा सकती है। बाबू गुलाबराय लिखते हैं, 'साहित्य के मूल्य जीवन मूल्यों से भिन्न नहीं है। अतः यह सर्वमान्य है कि जिसका जीवन में मूल्य है उसका साहित्य में मूल्य है। करुणा दयाभाव यह वृत्ति बच्चों में पनपनी आवश्यक है। 'मुनमुन का पता' कहानी की मीतू छिपकली को लेकर संवेदनशील हो जाती है, उसकी माँ छिपकली को मारने दौड़ती है तो गीतु कहती है, "नहीं माँ, वह तो बहुत छोटा है मेरी तरह, उसको मत मारना, उसकी मम्मी भी रोएगी तुम्हारी तरह। इस प्रकार अनेक कहानियाँ हैं, उदास गेंद, गणित दौड़, नन्हा सगीतकार, क, ख, ग, घ इन कहानियों में दयाभाव, परोपकार, सहिष्णुता, सद्भाव, आत्मगौरव आदि गुणों का महत्त्व बताया है।

सामाजिक शिष्टाचार का अर्थ सद्विचारों से समाज में परिवार में आचरण करना। श्रीराम शर्मा लिखते हैं, "वस्तुतः बच्चों के सामाजिकरण के लिए उनमें सामाजिकता की भावना उत्पन्न करने के लिए बाल कथाएँ एवं बाल साहित्य सर्वोत्तम माध्यम है। सामाजिक, सांस्कृतिक, अध्यात्मिक, शिष्टाचार, आदर्शों के बीज बच्चों के भीतर अंकुरित पल्लवित, पुष्पित करने में बाल साहित्य ही समर्थ होता है। क्षमा शर्मा ने भाईसाहब, राजा बदल गया, होमवर्क, 'क, ख, ग, घ' माँ की साडी, पीलू, घर या चिड़ियाघर इन कहानियों में सामाजिक व्यवहार तथा शिष्टाचार की सीख दी है। 'होमवर्क' उपन्यास की बादल की माँ बादल को कुछ इस तरह सीखाती है, "सुनो बेटा, जब तुम दफ्तर फोन किया करो तो जो भी फोन उठाएँ, उनसे पहले नमस्ते किया करो। फिर बहुत प्यार से कहा करो क्या आप मेरी माँ को बुला देंगे। (10)

इस प्रकार हम सामाजिक व्यवहार के बीज बच्चों में बो देते हैं तो सही अर्थ में हमारी पीढ़ी सदाचारी होगी। घर या चिड़ियाघर की गुनिया झूठ बोलना बुरी बात है यह समझाते हुए कहती है, "झूठ बोलना तो बहुत बुरी बात है और अपने अध्यापकों से झूठ बोलना तो सबसे बुरी बात है। इस तरह हम देखते हैं, सामाजिक व्यवहार या सौहार्द की भावना बाल साहित्य में कितनी दिखाई देती है। क्षमा शर्मा का बाल साहित्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करने में इतना सक्षम है कि मानव जीवन की हर बात उन्होंने इतनी सहज और सरलता कही है। पर्यावरण चेतना यानि पर्यावरण की समस्याओं का सामना भी हमें भविष्य करने पड़ सकता है इसकी ओर भी उन्होंने संकेत देकर बच्चों के सचेत किया है। पप्पु चला ढूँढने शेर, पानी-पानी, काला हुआ कबूतर, एक रात जंगल में ऐसे उपन्यास बालमानस की सदसदविवेक विवेक को जाग्रत करता है।

कविवर्य सोहनलाल द्विवेदी की कविता 'बड़ों के सग' की कुछ काव्य पक्तियों यहाँ उल्लेखित करना जरूरी हो जाता है कवि कहते हैं,

"खेलोगे अगर तुम फुलो से तो सुगंध फैलाओगे।
खेलोगे अगर तुम धूप से, तो गदे हो जाओगे।
कौए का यदि साथ करोगे, तो बोलोगे कडुए बोला।
कोयल का यदि साथ करोगे, तो बोलोगे मीठे बोला।
जैसा भी रंग रगना चाहो, घेलो तुम वैसा ही रंग।
अगर बड़े तुम बनना चाहो, तो फिर रहो बड़ों के सग (12)

सामाजिक सद्भाव याने शुभ भाव यही भाव क्षमा शर्मा के बाल साहित्य में दिखाई देते हैं।

निष्कर्ष

क्षमा शर्मा बालकथाकार के रूप में सिद्धहस्त लेखिका रही। साहित्य अकादमी प्राप्त करनेवाली पहली महिला बालसाहित्यकार के रूप में आपने सम्मान प्राप्त किया है। सामाजिक सद्भाव, सामाजिक व्यवहार, सौहार्द की भावना उनके बाल साहित्य में कदम कदम पर मिलते हैं। राष्ट्रप्रेम, एकता, समता, बंधुता, तथा समरसता इन मानवी मूल्यों का रूझान उनके बाल साहित्य में मिलता है। आज का बालक राष्ट्र की धरोहर है। समाज की छोटी इकाई है। हमें उनके मानस पर अच्छे संस्कार करने चाहिए ताकि आगे चलकर यही संस्कारित पीढ़ी, नष्ट हो रहे सामाजिक सद्भाव को बरकरार रख सके। सांप्रदायिकता, दंगे-फसाद, जातियता, धार्मिकता के नाम पर चलने वाले दंगों को जड़ से मिटाने में यह सक्षम हो। इस तरह बाल मानस पर संस्कार तथा सामाजिक सद्भाव का रूझान होना आवश्यक है।

वर्तमान पीढ़ी तकनीकी युग की द्योतक है। प्रेम, आदर, सम्मान यह भाव इस तंत्रज्ञान के युग में नष्ट हो रहे हैं। आपसी भाईचारा, नष्ट होकर ईर्ष्याभाव बन रहा है। मानवतावाद नष्ट हो रहा है। सहकार्य भावना खत्म हो रही है। अगर यही हाल रहा तो इंसान, इंसान का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए आज बाल साहित्यकारों की यही जिम्मेदारी है कि आनेवाली भावी पीढ़ी को संस्कारित और सदाचारी करे ताकि सामाजिक सद्भाव और सौहार्द की भावना समाज में बरकरार रहे।

संदर्भ

1. डॉ. हरदेव बाहरी, राजपाल हिंदी शब्दकोश', राजपाल अण्ड सन्स, दिल्ली, सस्करण 2012 पृ. 800
2. डॉ. हरिकृष्ण देवसरे, बाल साहित्य रचना और समीक्षा', शकुन प्रकाशन, नई दिल्ली- 02, प्र.स. 1998, पृ. 21
3. डॉ. क्षमा शर्मा, भाई की सीख (कहानी) अनुराग प्रकाशन, नई दिल्ली, प्र.सं.2002, पृ. 10
4. डॉ. क्षमा शर्मा, इजन चले साथ-साथ (उपन्यास) अरुण प्रकाशन, दिल्ली प्रस. 2011, पृ. 21
5. डॉ. कामना सिंह, 'स्वातंत्र्योत्तर हिंदी बाल साहित्य, आलेख प्रकाशन, दिल्ली, प्र.स.2005, पृ. 130
6. डॉ. स्वाति शर्मा हिंदी बाल साहित्य, डॉ. सुरेद्र विक्रम का योगदान, हिंदी साहित्य निकेतन, उ.प्रदेश, प्र.स.2012, पृ. 15
7. (संपा.) डॉ. उषा यादव, हिंदी बाल साहित्य और बाल विमर्श, सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रस.2014, पृ. 94
8. डॉ. क्षमा शर्मा, 'राजा बदल गया' (उपन्यास) अरुण प्रकाशन, दिल्ली प्र.सं.2011, पृ. 5
9. डॉ. शिरोमणि पथ सिंह, बाल कविता में सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना, आशा प्रकाशन, कानपुर, प्र.स. 2013, पृ. 167
10. डॉ. क्षमा शर्मा, होमवर्क (उपन्यास) जगताराम अण्ड सन्स, दिल्ली, प्र.सं.2008, पृ. 33-34
11. डॉ. क्षमा शर्मा, घर या चिडियाघर' (उपन्यास) एम्परसेंड पब्लि, दिल्ली प्र.सं. 2006, पृ. 12
12. (संपा.) डॉ. उषा यादव, हिंदी बाल साहित्य और बाल विमर्श, सामयिक प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्र.सं. 2014, पृ 80